

АНАЛИЗ ТРЁХ ПОСЛЕДНИХ ИГР В АПЛ ЛОНДОНСКОГО «АРСЕНАЛА»

Бобомурадов Б.К

Преподаватель кафедры «Теория и методика футбола» Бобомурадов Б.К
bobomuradovbabur@gmail.com

Миразизов М.М

Магистрант- 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7528920>

Аннотация. Данная статья даст полный аналитический анализ по таким параметрам как Xg, удары, удары в створ, заблокированные удары, угловые, атаки, опасные атаки, желтые карточки, передачи мяча, точность передач (%), штрафные и.т.д. Все эти данные говорят о том, что чем больше команда атакует и создаёт голевые моменты у чужих ворот тем больше шансов выиграть данную встречу. Этот анализ трех последних игр команды Лондонского Арсенала в Английской Премьер Лиге.

Ключевые слова: заблокированный удар, угловой, желтая карточка, команда точность передач, попадание в цель.

ANALYSIS OF THE LAST THREE LONDON ARSENAL PREMIER LEAGUE GAMES

Abstract. This article will provide a complete analytical analysis on parameters such as Xg, shots, shots on target, blocked shots, corners, attacks, dangerous attacks, yellow cards, ball passes, passing accuracy (%), free kicks, etc. All this data suggests that the more the team attacks and creates scoring chances at the opponent's goal, the more likely it is to win this meeting. This analysis of the last three games of the London Arsenal team in the English Premier League.

Keywords: blocked kick, corner, yellow card, team accuracy of transmissions, hitting the target.

В современном футболе меняются скорости, время для принятия правильного решения, атлетизм, оборона и конечно атака! В данной статье мы изложим об атаке, чем больше команда атакует и создаёт опасные моменты тем больше шансов выиграть этот матч. В футбольной науке есть такое понятие как Xg – от английского «expected goals» - сумма вероятностей результативности голевых моментов-математическая величина, рассчитываемая с учетом параметров потенциально голевых моментов, к которым относятся удары по воротам и опасные моменты без завершающих ударов.

В первой таблице мы видим, что Арсенал по сравнению Ньюкасл Юнайтедом в небольшой разнице процента Xg. Да вы можете сказать что у Арсенала по статистике атак, опасные атаки были выше, но не было завершения атак, и поэтому была ничья в данном матче. Да можно ещё сказать, что Ньюкасл Юнайтед считается одним из неприятных или неудобных соперников для Арсенала.

Во второй таблице мы видим, что Арсенал намного больше атаковал и создавал моменты исходя из этого и высокий уровень Xg. У Арсенала он 2.28, а у Брайтона 0.51. Общее количество атак в два раза больше, чем у соперника, у Арсенала 134 атаки, у Брайтона 73 атаки. Ни маловажный фактор опасных атак тоже намного больше, чем у Брайтона, то есть 58 опасных атак у Арсенала, а у Брайтона 37 опасных атак.

В третьей таблице Арсенал по коэффициенту Xg был выше. У Арсенала Xg 2.28, а у Вест Хэм Юнайтеда 1.03. Количество атак 118- 60, Количество опасных атак 81-24.

таблица-1

Арсенал 0:0 Ньюкасл Юнайтед

0.97	Xg	0.96
17	Удары	8
4	Удары в створ	1
5	Блокировано ударов	2
5	Угловые	5
127	Атаки	71
70	Опасные атаки	43
4	Желтые карточки	4
536	Передачи	253
86	Точность передач (%)	72
19	Штрафные	11
1	Офсайды	4
1	Сэйвы	4
10	Фолы	16
13	Вбрасывания мяча	11
16	Навесы	19
67	Владение мячом (%)	33

таблица-2

Брайтон 2:4 Арсенал

0.51	Xg	2.28
11	Удары	14
2	Удары в створ	4
3	Блокировано ударов	3
6	Угловые	4
73	Атаки	134
37	Опасные атаки	58
3	Желтые карточки	2
344	Передачи	573
80	Точность передач (%)	89
7	Штрафные	8
3	Офсайды	1
2	Сэйвы	2
5	Фолы	6
17	Вбрасывания мяча	13
15	Навесы	25
37	Владение мячом (%)	63

таблица-3

Арсенал 3:1 Вест Хэм Юнайтед

1.89	Xg	1.03
16	Удары	8
5	Удары в створ	4
5	Блокировано ударов	0
7	Угловые	5
118	Атаки	60
81	Опасные атаки	24
0	Желтые карточки	2
650	Передачи	328
89	Точность передач (%)	76
14	Штрафные	15
3	Офсайды	0
3	Сэйвы	2
13	Фолы	17
9	Вбрасывания мяча	15
25	Навесы	12
66	Владение мячом (%)	34

Во всех трёх таблицах показано насколько важно больше атаковать и создавать опасные моменты у ворот соперника (**Xg**). Бить по воротам и за пределами штрафной. Делать больше острых передач или проникающих передач.

REFERENCES

1. Подготовка футболистов в ведущих клубах Европы. В.Губа, А.Антипов, Н.Шагин Москва -2021 год.
2. Подготовка футболистов в ведущих клубах Европы. В.Губа, А.Антипов, Н.Шагин Москва -2021 год.
3. Тренировки юных футболистов. В.В. Варюшин Москва -2007 год.
4. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
5. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.

сайты:

1. Footboom.com <https://www.footboom.com/>
2. Nb-bet.com <https://nb-bet.com>.